

IMPLICAÇÕES DA MALÁRIA NA SAÚDE MATERNO-INFANTIL NA AMAZÔNIA

Isabela Barros Taveira - Universidade Federal do Norte do Tocantins - isabela.taveira@ufnt.edu.br

Maria Lina Brito Dias - Universidade Federal do Norte do Tocantins - maria.dias@ufnt.edu.br

Josué Moura Telles - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos - mouratellesjosue@gmail.com

INTRODUÇÃO: A malária é uma doença transmitida pelo mosquito Anopheles e está presente em regiões tropicais, principalmente na Amazônia brasileira. Nesse sentido, populações vulneráveis, como gestantes e crianças, podem apresentar agravamento das condições de saúde associadas a tal infecção. **OBJETIVOS:** Este resumo tem como objetivo analisar as implicações da malária na saúde materno-infantil na região amazônica, destacando aspectos de risco e complicações. **METODOLOGIA:** Foi realizada uma revisão de literatura de artigos científicos da base de dados PUBMED/MEDLINE, selecionados a partir dos descritores em saúde organizados com operadores booleanos: (“pregnancy” OR “premature”) AND (“malaria”) AND (“Brazil”), Os fatores de inclusão foram publicações nos idiomas inglês, espanhol e português, disponibilizadas na íntegra e de acesso livre, do período entre 2015 e 2025. Foram encontrados 103 trabalhos e selecionados 6 que se adequam ao tema e aos objetivos propostos na revisão. **RESULTADOS:** Um estudo observacional de coorte no estado do Acre demonstrou que a infecção por Plasmodium vivax no primeiro trimestre de gestação aumenta as chances de ocorrência de parto prematuro (adapted odds ratio 8.12), baixo peso ao nascer (aOR 4.34) e redução na circunferência cefálica (aOR 3.58). Os trabalhos apontam ainda complicações pertinentes da malária durante a gravidez, a exemplo de uma redução do índice de Apgar no 5º minuto e elevação dos casos de natimortos. Os dados obtidos reforçam fatores relacionados a esses riscos, como gestantes adolescentes e jovens, primigestas e ausência ou insuficiência de assistência pré-natal. Além disso, foi encontrada relação entre mulheres residentes em áreas rurais e maior chance de infecção mista por P. vivax e P. falciparum. Este último é relevante para a presença de anemia perinatal e aumento no número de natimortos. **CONCLUSÃO:** Nesse sentido, nota-se os efeitos da infecção por Plasmodium sp., adquirida principalmente no primeiro trimestre, e o desdobramento da malária durante a gravidez, fragilizando a saúde materno-infantil. A partir dos dados analisados nos estudos mencionados, é possível afirmar que as complicações associadas ao parto prematuro ou aos acometimentos do recém nascido (como baixo peso ao nascer) corroboram a importância da realização do pré-natal de qualidade, que não somente investigue, mas colabore na prevenção da malária em gestantes da região amazônica. Ainda assim, é necessário o desenvolvimento de mais estudos para garantir melhores intervenções pré e pós infecção.

Palavras-chave: Malaria, Brazil, Pregnancy.

REFERÊNCIAS:

BÔTTO-MENEZES, C. et al. Plasmodium vivax malaria in pregnant women in the Brazilian Amazon and the risk factors associated with prematurity and low birth weight: A descriptive study. **PloS one**, v. 10, n. 12, p. e0144399, 18 Dez 2015. Disponível em:

<https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0144399>. Acesso em 10 mar 2025.

DOMBROWSKI, J. G. et al. Adverse pregnancy outcomes are associated with Plasmodium vivax malaria in a prospective cohort of women from the Brazilian Amazon. **PLoS neglected tropical diseases** vol. 15,4 e0009390. 29 Abr. 2021, doi:10.1371/journal.pntd.0009390. Disponível em:

<https://journals.plos.org/plosntds/article?id=10.1371/journal.pntd.0009390>. Acesso em 10 mar 2025.

SEIJAS-CHÁVEZ, J. A. et al. Causal effects on low Apgar at 5-min and stillbirth in a malaria maternal-fetal health outcome investigation: a large perinatal surveillance study in the Brazilian Amazon. **Malaria journal** vol. 20,1 444. 25 Nov. 2021, doi:10.1186/s12936-021-03981-y. Disponível em:

<https://malariajournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12936-021-03981-y>. Acesso em 10 mar 2025.

SOUZA, R. M. et al. Association of the humoral immune response with the inflammatory profile in Plasmodium vivax infections in pregnant women. **PLoS neglected tropical diseases** vol. 18,11 e0012636. 4 Nov. 2024, doi:10.1371/journal.pntd.0012636. Disponível em:

<https://journals.plos.org/plosntds/article?id=10.1371/journal.pntd.0012636>. Acesso em 10 mar 2025.

DOMBROWSKI, J. G. et al. Mapping and characterizing areas with high levels of malaria in pregnancy in Brazil: A spatiotemporal analysis. **Lancet regional health. Americas** vol. 12 100285. 27 Mai. 2022, doi:10.1016/j.lana.2022.100285. Disponível em: [https://www.thelancet.com/journals/lanam/article/PIIS2667-193X\(22\)00102-8/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lanam/article/PIIS2667-193X(22)00102-8/fulltext). Acesso em 10 mar 2025.